

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IKTISODIETNI
RIVOJLANTIIRISHNING ASOSIY IYUNALIHLARI VA ISTIQBOLLI
IYUNALIHLARI**

Юлдашев Голибжон Тургунович

"Тармоқлар иқтисодиёти" кафедраси катта ўқитувчиси

Тошкент Давлат Иқтисодиёт университетининг

**ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

Юлдашев Голибжон Тургунович

Старший преподаватель кафедры "Экономика отраслей"

Ташкентского государственного экономического университета

**THE MAIN TRENDS AND PROMISING DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE
DIGITAL ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Yuldashev Golibjon Turgunovich

Senior Lecturer of the Department of "Economics of Industries"

of Tashkent State University of Economics

DOI. 10.5281/zenodo.6609592

Аннотация. Рақамли ривожланиш стратегияси рақамли кўринишдаги маълумотлардан фойдаланиладиган муносабатларга қаратилган. Электрон ҳукумат давлат бошқарувини давлат хизматларини кўрсатишда ахборот технологиялари ва ахборот ресурсларининг ўзаро ҳамкорлиги асосида амалга оширилишини назарда тутди. Мақолада Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий тенденциялари ва истиқболли йўналишлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: рақамли трансформация, рақамли иқтисодиёт, давлат бошқаруви, рақамли ҳукумат, рақамли технологиялар.

Аннотация. Цифровая стратегия развития направлена на взаимоотношения с использованием данных в цифровом виде. Электронное правительство подразумевает реализацию государственного управления на основе взаимодействия информационных технологий и информационных ресурсов в предоставлении госуслуг. В статье рассмотрены основные тенденции и перспективные направления развития цифровой экономики в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: цифровых преобразования цифровая экономика, государственное управление, цифровое правительство, цифровых технологии.

Abstract. The digital development strategy focuses on relationships using digital data. E-government implies the implementation of public administration based on the interaction of information technologies and information resources in the provision of public services. The article reviews the main trends and promising directions for the development of the digital economy in the Republic of Uzbekistan.

Key words: digital transformation, digital economy, public administration, digital government, digital technologies.

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

В странах, где развита цифровизация, пандемия ускорила развитие цифровой экономики, цифровых технологий, электронной коммерции, модернизацию служб доставки и логистики. Даже в относительно слабых странах пандемия увеличила потребность и спрос на цифровизацию, ускорив эти процессы и вынудив их адаптироваться к новым условиям.

Сегодня понятие цифровой экономики появилось в экономической теории и практике ряда стран. Он характеризовался бурным развитием цифровых технологий, революцией в области информации и ускорением процессов глобализации экономики. Эффективность их использования трансформировалась в растущие знания, и социально-экономические связи расширяются. «Повышенный интерес к использованию цифровых технологий в различных сферах деятельности связан с широкими возможностями сокращения с их помощью издержек коммерческих предприятий» [1].

Основным фактором цифровых преобразований в деятельности участников рынка является развитие цифровой культуры. На современном этапе социально-экономического реформирования общества среда выявляет особенности институциональной структуры общества, и на этой основе возникает необходимость формирования новых концепций и подходов.

«В экономической географии цифровой экономики не прослеживается традиционного разрыва между Севером и Югом. Ведущую роль неизменно играют две страны, одна из которых является развитой, в другая – развивающейся, а именно Соединенные Штаты и Китай» [2].

В своем Послании Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса Президент Шавкат Мирзиёев объявил 2020 год «Годом науки, просвещения и цифровой экономики». Без сомнения, тот послужит новым этапом социально-экономического развития Узбекистана.

С тех пор много вопросов поднималось по поводу термина «цифровая экономика».

Чтобы вступить в ряды развитых стран, мы должны прежде всего идти по кратчайшему пути прогресса путем глубокого приобретения знаний в области современных информационных и коммуникационных технологий, Интернета и цифровых технологий. Для этого нам необходимо постоянно повышать грамотность в применении инновационных технологий на всех уровнях нашего общества. Из множества технологий, которые непосредственно влияют на работу науки и образования, технологии цифровой экономики являются наиболее важными.

Цифровая экономика - это процесс выбора правильного продукта через любой торговый бот в Telegram, оплата владельца товара через систему электронных платежей и получение товара через службу доставки. Это должно объяснить проблему на простейшем домашнем примере. Фактически, мы все уже находимся в цифровой экономике, используя ее преимущества. Цифровая экономика - это не любая другая экономика, которую нужно создавать с нуля. Это означает перевод существующей экономики на новую систему путем создания новых технологий, платформ и бизнес-моделей, и внедрения их в повседневную жизнь.

Признаки цифровой экономики: высокая степень автоматизации; обмен электронными документами; электронная интеграция систем учета и управления; электронные базы данных; Наличие CRM (системы взаимодействия с клиентами); корпоративные сети.

Удобства цифровой экономики: снижаются затраты, связанные с платежами; информация о товарах и услугах будет получена более оперативно; расширяются возможности выхода товаров и услуг в цифровом мире на мировые рынки; благодаря быстрой обратной связи ускоряется процесс совершенствования товаров и услуг.

Цифровая экономика значительно повышает уровень жизни людей, что является ее основным преимуществом. Цифровая экономика является серьёзным барьером развития коррупции и черной экономики. Поскольку числа запечатывают все, хранят это в памяти, предоставляют информацию быстро, когда это необходимо. В таких условиях невозможно скрывать какую-либо информацию, совершать секретные транзакции, не предоставлять полную информацию о той или иной деятельности, компьютер все это покажет. Обилие и структура данных предотвращает ложную и вводящую в заблуждение работу, потому что невозможно обмануть систему. В результате невозможно отмывать «грязные деньги», воровать средства, тратить их неэффективно и бесцельно, преувеличивать или скрывать. Это увеличит приток легальных средств в экономику, налоги будут выплачены вовремя и правильно, бюджетные ассигнования будут прозрачными, средства, выделенные на социальную сферу, не будут украдены, деньги, выделенные на школы, больницы, дороги, будут полностью использованы и так далее. Тот факт, что государство выбрало путь развития цифровой экономики, открывает новые направления в области информационных технологий и электронного документооборота в целом. Переход на «цифровые технологии» был обусловлен развитием глобальной сети Интернет и качеством связи.

Развитие цифровой экономики может повлиять на внутреннюю и внешнюю среду международного бизнеса. В сфере информационных и коммуникационных технологий происходят большие изменения, которые не могут отразиться на различных сферах деятельности компаний. Они могут реализовывать свою продукцию по всему миру через Интернет. В этих условиях даже компании с небольшим капиталом могут быстро развиваться и расширять свою деятельность.

С помощью информационных технологий появляется такая возможность сократить расходы и одновременно

повысить производительность труда и эффективность во многих секторах экономики. В то же время, учитывая цифровую экономику, положение компаний на рынке становится все более сложным. Уровень риска и неопределенности возрастает в процессе принятия стратегических решений. Эта ситуация не будет зависеть от стабильной рыночной ситуации в связи с динамическими изменениями на технологическом уровне, ростом конкуренции и влиянием государства на экономику.

Технологические разработки, присущие цифровой экономике, могут создать новые рыночные правила для производителей и покупателей. В таких условиях компании вынуждены осуществлять поиск новых конкурентных стратегий и повышать конкурентоспособность. Чтобы выжить и одновременно развиваться в новой среде, компаниям необходимо повысить свой авторитет в области цифровых информационных технологий. Также необходимо создать национальную цифровую систему экономической безопасности в результате развития цифровой экономики. С институциональной точки зрения понятие «Национальная цифровая система экономической безопасности» представляет собой сложную политическую, правовую, организационную, техническую, социокультурную систему, которая состоит из набора объектов и субъектов, обеспечивающих национальную цифровую экономическую безопасность. может быть использован для защиты уровня. Это означает необходимость создания системы регулирования, которая регулирует государственную политику, национальную цифровую экономическую безопасность, неформальные нормы и социальное поведение.

Цифровая экономика имеет такие термины, как собственная валюта (криптовалюта, биткойн), кошелек для экономии денег (блокчейн), методы расчета (майнинг).

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

В своем Послании Президент также коснулся вышеприведенных терминов: «К сожалению, банковская система отстает от современных требований к использованию цифровых технологий, внедрению новых банковских продуктов и программного обеспечения на 10-15 лет»[3]. Было подчеркнуто, что банкам следует кардинально обновить программное обеспечение банков путем широкого внедрения современных информационных технологий. До 1 июля текущего года необходимо полностью запустить информационную систему «кредитных историй». В результате полного внедрения цифровых технологий в экономику, 40-процентное увеличение производительности труда на предприятиях положительно оценивается мировыми экспертами.

Дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение качественной мобильной связи, широкополосного доступа в Интернет, внедрение современных информационных систем, программных продуктов и баз данных в области здравоохранения, социальной защиты, образования, ЖКХ, туризма, а также создание «Умных» и «Безопасных» городов, сел и регионов, ориентация цифровой экономики на систему государственно-частного партнерства при реализации инновационных проектов, поддержку разработки современных программных продуктов, системы услуг электронного правительства для граждан и бизнеса на базе «Интеллектуального правительства» реализация дальнейших мер расширения без отклонений является одной из основных и в то же время актуальных задач сегодняшнего дня.

Национальное агентство по управлению проектами при Президенте Республики Узбекистан является компетентным органом в области внедрения и развития цифровой экономики. Кроме того, министерства экономики, финансов, информационных технологий, юстиции и ряд других государственных учреждений

имеют конкретные обязанности и задачи по развитию цифровой экономики.

Стоит отметить, что сегодня пользователи активно используют ботов Telegram для заказа еды. Различные интернет-магазины и электронные платежные системы также активно развиваются. Это означает, что наши граждане верят в осуществление электронных транзакций. Только на сегодняшний день пользователи совершают небольшие транзакции, которые не требуют больших затрат, и менее склонны увеличивать средний объем покупок. Задача сейчас состоит в том, чтобы развивать средние и крупные экономические транзакции и финансовые транзакции с помощью цифровых технологий.

Президент Шавкат Мирзиёев 28 апреля подписал Постановление «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства».

Документ устанавливает следующие целевые области [4]:

- Ускорено формирование цифровой экономики - к 2023 году ее доля в ВВП страны должна удвоиться;

- полная модернизация цифровой инфраструктуры и доступ к современным ИТ-услугам во всех регионах - в 2020-2021 годах все медицинские учреждения, школы и дошкольные учреждения, а также деревни и районы будут подключены к высокоскоростному Интернету, и качество услуг связи будет улучшено;

- развитие системы электронного правительства - к 2022 году доля услуг электронного правительства достигнет 60%;

- развитие «цифрового предпринимательства» путем производства программных продуктов и создания технологических платформ - к 2023 году необходимо утроить объем услуг в этой области и увеличить их экспорт до 100 миллионов долларов;

- к 2022 году центры обучения цифровым знаниям будут открыты во всех регионах.

Одной из перспективных стратегических задач является увеличение доли цифровой экономики, основанной на информационных и коммуникационных технологиях и Интернете до 10% (в настоящее время 2%) ВВП страны к 2030 году. Это основано на быстрой реализации задач, поставленных в программе «Цифровой Узбекистан - 2030». Мы считаем, что принятие Закона о цифровом Узбекистане в ближайшем будущем послужит правовой основой для радикального сдвига в развитии цифровой экономики, полностью служащей эффективному осуществлению наших приоритетов на ближайшие 5 лет активного перехода к цифровой экономике.

Формирование цифровой экономики должно иметь определенную базу, которая должна быть следующей:

- развитие цифровой инфраструктуры и стандартов связи;
- информационная безопасность;
- расширение On-Line;
- обеспечение бесплатного доступа граждан к внутрисетевым и On-Line коммуникациям;
- совершенствование управления информационными потоками и знаниями в цифровых экосистемах.

Важным аспектом формирования и реализации цифровой экономики является, прежде всего, реализация государственной региональной политики, направленной на решение следующих задач. Необходимо повышать инвестиционную привлекательность и инновации в регионах, развивать производственную и социальную инфраструктуру, минимизировать региональные различия в сфере социально-экономического развития регионов, укреплять межрегиональные связи и рационально использовать человеческий потенциал.

Формирование рациональной экономической системы на региональном уровне создаст инвестиции в экономическое и инновационное развитие на основе государственно-частного партнерства путем определения точек устойчивого

экономического роста, не только цифрового формирования областей и направлений развития в современных условиях, но и приоритетов развития людских ресурсов.

Основными факторами являются развитие средств массовой информации, направленное на активацию программного обеспечения, модернизацию оборудования, развитие сетевых технологий, рост транзакционного сектора. В то же время распространение идей развития конкурентоспособной экономики, торговли между потребителями, производителями, посредниками в развитии социально-экономических и правовых отношений, именуемых информационным рынком, формирует рынок информационных продуктов. Такой подход усилит господство информационной индустрии в ряде стран, а сектор производства и услуг станет более основанным на знаниях и развитие приобретет инновационный характер.

Список литературы

1. Днепров М.Ю., Михайлюк О.В. Цифровая экономика как новая экономическая категория // Вопросы инновационной экономики. Том 9 №4. Октябрь-декабрь 2019. –С.-1279-1294.
2. Доклад о цифровой экономике 2019. Создание стоимости и получение выгод: последствия для развивающихся стран. un.org/publications
3. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. Народное слово. 25.01., №19 (7490)
4. https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda_yangi/raqamli_iqtisodietni_rivojlantirish_ahborot_tehnologiyalari_va_kommunikაციyalarini_rivojlantirish_vazirligiga_topshirildi#